

Lamed Vav: Os Sete Anciãos Invisíveis do Monte Athos

©Teodorus R. Guerreiro

Existe uma tradição no Talmud sobre 36 homens justos (*tsadikim*), conhecidos como os *Lamed Vav*. O nome pode parecer peculiar, mas Lamed Vav corresponde a duas letras do alfabeto hebraico, e cada letra de facto corresponde a um número, e portanto a soma de Lamed + Vav equivale a 36. *"Estas [36] pessoas santas estão escondidas, ou seja, ninguém sabe quem são. De acordo com algumas versões da história, eles próprios podem não saber quem são. Por causa destes 36 santos escondidos, Deus preserva o mundo, mesmo que o resto da humanidade tenha degenerado até ao nível da barbárie total."*¹

"Outra passagem talmúdica menciona as pessoas justas, a maioria delas desconhecidas, que sustentam o mundo. No entanto, dá um número diferente de 36:

"Um homer de cevada e um letech de cevada" (Oséias 3:2) - [isso se refere a] 45 justos que fazem com que o mundo seja sustentado ... 30 na terra de Israel e 15 aqui [na Babilónia]. Abaye disse: E a maioria deles pode ser encontrada na sinagoga, sob o cenáculo [ou seja, entre as massas não honradas].

Essas duas fontes foram combinadas na ideia de que o **mundo é sustentado por 36 pessoas justas**. A combinação pode ter derivado do facto de que "*saudar a Shekhinah*"² era originalmente associado ao serviço do Templo, e o serviço do Templo era considerado como sustentador do mundo (Pirkei Avot 1: 2).

A ideia de 36 justos tornou-se totalmente desenvolvida nas gerações posteriores:

Como conceito místico, o número 36 é ainda mais intrigante. **Diz-se que em todos os momentos existem 36 pessoas especiais no mundo**, e que se não fosse por elas, todas elas, se pelo menos uma delas estivesse faltando, o mundo

¹ [Tzadikim Nistarim](#).

² Shekhinah i.e. Presença Divina.

acabaria. As duas letras hebraicas para 36 são o lamed, que é 30, e o vav, que é 6. Portanto, esses 36 são chamados de Lamed-Vav Tzadikim. [i.e. 36 justos]”³

Esta tradição interessantíssima que encontramos no judaísmo sobre estas 36 pessoas justas que sustentam o mundo, reflete uma tradição do Monte Athos sobre os sete ascetas invisíveis.

O S. Paisios do Monte Athos, dizia confidencialmente aos peregrinos que o visitavam, clérigos e monges, **que existem sete padres ascéticos nus invisíveis, que vivem em Athos**, em torno dos quais eles se movem e giram, **e quando um morre, Deus o substitui por um monge carismático** e portador do Espírito de Deus.

“Um dos milagres mais surpreendentes da Montanha Sagrada é a tradição dos anciãos invisíveis - ascetas que receberam de Deus o dom de se tornarem invisíveis. Sobre os anciãos invisíveis, o arquiandrita *Achilles Tsoutsouras* diz: “Há muitos. **Alguns dizem nove, outros sete, outros dez e outros ainda doze.** Eles habitam nas áreas mais isoladas do Athos e são invisíveis aos nossos olhos. Eles aparecem aqui e ali para quem quiserem, geralmente monges que purificaram os seus corações, mas às vezes eles fazem sentir a sua presença aos peregrinos abençoados que vivem uma vida cristã limpa.”⁴

E outra vez pelas palavras do S. Paisios, aprendemos sobre o propósito destes sete monges ascetas; ele nos diz:

“O S. Paisios não queria que falássemos destes ascetas, porque eles não querem essas glórias, como ele nos dizia. Eles são verdadeiramente espertos, e suplicam a Deus e Lhe dizem: “*Meu Deus, não nos dê a glória nesta terra, mas guarda-a para a outra vida, para que sejamos glorificados contigo, lá. Não nos dê a conhecer aqui, mas no Céu*”. **A sua missão é a oração contínua em favor de todo o mundo.** Vivem em zonas desérticas do Monte Athos e são invisíveis aos olhos humanos, aparecendo apenas a quem querem e, para ser mais específico, sobretudo a monges e peregrinos piedosos que têm uma vida pura e cristã... têm a graça de dizer uma oração e de se tornarem invisíveis.

“Segundo a tradição, estes eremitas nus serão os que farão a última liturgia no pico de Athos, e depois da Divina Liturgia, seguindo o “*Pelas orações dos nossos Santos Padres...*”, chegará o fim do mundo, ou seja, a Segunda Vinda de Cristo.

³ Ibidem.

⁴ [Abbot of Vatopedi speaks about miracles and invisible elders of Mt. Athos / OrthoChristian.Com.](http://OrthoChristian.Com)

De facto, os mesmos não provarão a morte, mas serão mudados, serão transformados, e serão ainda mais alterados pela Graça de Deus.”⁵

Vemos, portanto, aqui alguns paralelos entre os *Lamed Vav* e os sete anciãos do Monte Athos:

- a) o facto de ambos existirem para sustentar o mundo.
- b) em ambos os casos os números destes indivíduos variam.
- c) ninguém sabe quem são

Concluimos por dizer que, apesar de não podermos postular com certeza que estes ascetas são alguns dos *Lamed Vav*, contudo as descrições são indicativas para uma possibilidade plausível.

⁵ [The invisible ascetics of mount Athos, Saint Paisios of Mount Athos | iconandlight.](#)